

A FOME E O MEDO

março 30, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 14/2020

Um homem com fome é uma fera. Mas se há feras com fome, também há feras da fome.

As feras da fome são os que em momentos de turbulência apostam ainda mais no caos para que emerja o discurso salvador, dele, nascendo o “grande pai líder”.

Não há nenhuma dúvida de que o atual Presidente da República, eleito pelo processo disponível na democracia brasileira, parece ainda não ter percebido o fato mundial em que se configura essa pandemia. Faz suas apostas.

Culpa da China? Agora, pouco importa. Um dia a história julgará. No momento a responsabilidade principal deve ser cuidar da vida humana, e aqui faço uma breve pontuação.

Não se salva vidas porque a Organização Mundial da Saúde determinou. Sou daqueles que compreende que o vetor humanístico das Organizações Internacionais sofreu uma infecção assistencialista danosa. O homem dependente é subserviente e, portanto, não é livre.

Mas também a defesa da vida humana ou é feita de forma sincera, ou não passa de um artifício político desprezível.

Num momento tão crítico em que vivemos seria sensato que se encontrasse um ponto intermediário entre essas propostas de isolamento vertical, horizontal e não isolamento.

O que vejo, entretanto, são políticos de esquerda propondo publicamente a renúncia do presidente. A mim soa como o único objetivo: eleitoral. A pandemia não é de pessoas, mas em pessoas. Quem verdadeiramente pretende cuidar de seu povo é com ele que tem que se preocupar.

Imaginem uma renúncia ou um impeachment num momento desses! Só interessa apostar no caos a quem ainda vive nos manuais amarelados de uma página da histórica que foi rica em miséria e fértil em autoritarismo.

Já corre pela internet (e não se tem a confirmação da autenticidade) a confissão de um auxiliar de uma autoridade que supostamente confessa o objetivo: causar o caos para derrubar o Bolsonaro. Palavras ouvidas na gravação.

Se for mentira, é mais uma das indesejáveis fakenews que em nada contribui. Se for verdade, é uma clara hipótese de conspiração contra as instituições democráticas, crime contra a segurança nacional, e como tal devendo ser imediata e energicamente investigado e punido.

Como eu disse há a fera com fome e a fera da fome. Não brinquem com a democracia, pois podem sentir fome de liberdade e então compreenderão que um povo pode não ter medo.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) -

PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DEFINIÇÃO E CONCEITO

PRÓXIMO POST

C-O-N-S-T-I-T-U-I-Ç-Ã-O

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**